

SHERMUHAMMADBEK QO'RBOSHI FAOLIYATI

Tilavov Jaloliddin Erkin o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti 3-kurs talabasi

Tilavov Jaloliddin

tilavovjaloliddin51@gmail.com

Tel: +998937538844

Poyonov Abdusamad Bahodir o'g'li

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14949734>

Аннотация

Mazkur maqolada milliy ozodlik harakati yetakchilaridan biri bo'lgan Shermuhammadbek qo'rboshining faoliyati yoritiladi. Uning Turkiston mustaqilligi yo'lidagi kurashi, bosqinchilarga qarshi olib borgan harbiy harakatlari hamda tarixiy ahamiyati tahlil qilinadi. Qo'rboshi tomonidan ilgari surilgan g'oyalar va uning shiorlari ham qisqacha talqin qilinadi. Shuningdek, qo'rboshining o'z davridagi siyosiy jarayonlardagi o'rni haqida ham so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Qo'rboshi, Boleshevik, Turkiston, Ko'rshermat, Farg'ona, Bosmachilik, Madaminbek, harbiy guruh

Annotation

This article covers the activities of Shermuhammadbek Korbashi, one of the leaders of the national liberation movement. His struggle for the independence of Turkestan, his military actions against the invaders, and his historical significance are analyzed. The ideas put forward by the Korbashi and his slogans are also briefly interpreted. The role of the Korbashi in the political processes of his time is also discussed.

Keywords: Korbashi, Bolshevik, Turkestan, Kurshermat, Fergana, Basmachilik, Madaminbek, military group

Аннотация

В данной статье освещается деятельность Горбаша Шермухаммадбека, одного из лидеров национально-освободительного движения, анализируется его борьба за независимость Туркестана, его военные действия против оккупантов и их историческое значение.

Ключевые слова: Корбоши, Большевик, Туркестан, Коршермат, Фергана, Босмачилик, Мадаминбек, военный отряд

Shermuhammadbek Qo'rboshi – XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Farg'ona vodiysida Rossiya imperiyasiga qarshi kurash olib borgan mashhur qo'rboshi (sarkarda)lardan biri hisoblanadi. U o'z davrida mustamlakachilarga qarshi

harakatning faol ishtirokchisi bo'lib, milliy ozodlik kurashida muhim rol o'ynagan Shermuhammadbek Farg'ona vodiysida sovet rejimiga qarshi milliy ozodlik uchun kurashning ilk bosqichidan boshlab jang maydoniga kirgan. U Katta Ergash va Madaminbekning o'rinbosarlari sifatida istiqlolchilarning tan olingan yirik lashkar boshisi edi. U kurash maydoniga qadam qo'ygan ilk kunlardan boshlab «Turkiston – turkistonliklarning yurtidir, unga boshqa hech kimning egalik qilishga haqqi yo'q!» degan shiorni o'rta tashlagan. Uning asosiy maqsadi Turkistonda islom jumhuriyatini tashkil qilish bo'lgan Shermuhammadbek Turkiston mintaqasining barcha aholisiga qilgan murojatida qurolli kurash faoliyatini shunday ifodalagan edi: "Bolesheviklar aldaydilar va o'ldiradilar. Barcha davlatlar bolesheviklarni tugatish uchun ularga qarshi kurashmoqdalar. Turkiston xalqiga o'zini o'zi boshqarish huquqi berilganida edi, biz kurashmagan bo'lar edik. Turkistonga o'z huquqi berilmas ekan, biz huquq va vijdonimiz, or-nomusimiz uchun so'nggi tomchi qonimiz qolgunicha bolesheviklar bilan kurash olib boraveramiz". Xullas, Farg'ona vodiysida istiqlolchilik harakatiga Shermuhammadbek rahbarlik qilishi bilan qizil armiyaga qarshi kurash 1920- yillar o'rtalarida o'zining yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Kurashning bu bosqichida u yanada shafqatsiz va muhosasiz tus oldi. 1921-yil bahorda Shermuhammadbek boshchilik qilgan Farg'ona vodiysidagi qurolli harakat yangi kuch bilan ajv olib ketti. Sovet qo'shinlari Farg'ona armiyasi guruppasi shtabining "mutlaqo maxfiy" malumotlarida keltirilishicha, 1921-yil iyul-sentabr oylarida Farg'ona vodiysida 200 dan ortiq qo'rboshilar dastalari rahbarlik qilgan. Farg'ona vodiysidagi butun qo'rboshilar va mahaliy aholi vakillari Oltiariq tumanidagi G'oyibota qishlog'ida o'zlarining navbatdagi qurultoyiga to'plandilar. Qurultoy 1920- yil 3- mayda Turkiston- turk mustaqil islom jamhuriyatini tuzdi. Ushbu qurultoyda Shermuhammadbek hukumat raisi va oliy bosh qo'mondon qilib saylandi. Shermuhammadbek bu paytda Buxoro va Xorazm respublikalari hamda Samarqand viloyatida harkat qilayotgan istiqlolchilar bilan aloqalarni yo'lga qo'ydi. Anvar Posho va Junaidxon bilan uch tomonlama hamkorlik o'rnatdi. Shuningdek, Shermuhammadbekning Sharqiy Buxoro qo'rboshilari Ibrohimbek va Fuzayl Mahdum bilan munosabatlari yaxshi bo'lgan. Turkiya va Afg'oniston bilan aloqalar rivojlangan. Shermuhammadbek o'z qol ostidagi mavjud qo'rboshilarni birlashtirish bilan cheklanmadi, yangi-yangi qo'rboshi guruhlarini tashkil qilishga ham kirishdi. Shermuhammadbek 1920–1923-yillarda Samarqand, Buxoro, Qarshi, Hisor, Ko'lob va Boysun tog'larida Sovet qo'shinlariga qarshi partizan urushini olib bordi. Uzoq vaqt davomida u Sovet garnizonlariga hujumlar uyushtirib,

qishloqlarda o'z tarafdorlarini yig'ib, mahalliy aholini qo'zg'olon ko'tarishga chorlagan. Sovet qo'shinlari Shermuhammadbek va uning qo'shinlariga qarshi qat'iy harbiy operatsiyalar boshlagan. 1923–1924-yillarda Qizil Armiya maxsus harbiy bo'linmalar yordamida basmachilar harakatini bostirishga kirishdi. Ayniqsa, 1925–1926-yillarda Sovet harbiy kuchlari Shermuhammadbekning kuchlarini tor-mor qilish uchun kuchli bosim o'tkazdi. 1920- yilning iyulida Yangichek-Buloqboshi, Shahrixon-Durmon-Zarkent, Yozyovon-Mingbuloq yo'nalishlarida istiqolchilar bilan qizil askarlar o'rtasida qaqshatqish janglar bo'lib o'tdi. Shermuhammadbekning harakatlari partizancha urush taktikasiga asoslangan bo'lib, u rus harbiy qismlariga kutilmaganda hujumlar uyushtirish, tog' va o'rmon hududlarida yashirib harakat qilish, rus ma'murlariga qarshi hujumlar qilish bilan shug'ullangan. Shermuhammadbek qo'shinida zambarak va miltiqlar yasash, o'q-dori ishlab chiqarish hamda qurol-yarog'larni tuzatish ishiga marg'ilonlik miltiqsoz usta Axrorxo'ja Eshon va sharrihonlik Sulaymon Eshon , shuningdek, Germaniya va Avstriyadan kelgan nemis mutaxasislari rahbarlik qilganlar. Qo'rboshilar va yigitlarning ko'pchiligi maxsus libos kiygan. Shermuhammadbek guruhida janglarda chiniqqan saralangan yigitlardan iborat guruh bo'lgan. Bu guruh jangchilari qo'shindagi barcha askarlardan farqli ravishda qizil chiziq qoplangan qora shimlar va yevropacha bichimda tikilgan turli rangdagi ko'ylaklar kiyib olganligi ham ma'lumotlarda keltirib o'tilgan. Shermuhammadbek qo'shini 1919-yil kuzida 20 ming bo'lgani haqida ham malumotlar bor. Bu davrda Farg'ona vodiysida Shermuhammadbek bilan bir qatorda Katta Ergash, Kichik Ergash, Madaminbek, Islom Polvon va boshqa bir nechta qo'rboshilar faoliyat olib borgan . Xususan Farg'ona qo'rboshilari orasida Shakarxon va Muhiddinbekning onasi kabi o'zbek xotin- qizlaridan yetishib chiqqan ayol qo'rboshilar ham istiqolchilik kurashiga o'z xissalarini qo'shdilar. Bu ham qo'rboshilik faoliyatining muhim jihatlaridan biri bo'lib xizmat qiladi. Bolesheviklarning maddohlaridan biri etirof etishicha , ular uchun "Madaminbek qo'rboshilr o'rtasida eng kuchlisi bo'lgan, Shermuhammadbek, shubhasiz, eng xavflisi edi " Shermuhammadbekning hayotining so'nggi yillari haqida aniq ma'lumotlar kam. Ayrim manbalarga ko'ra, u sovetlar tomonidan yo'q qilingan, boshqalarga ko'ra esa, chet elga qochib ketgan va yashirincha faoliyatini davom ettirgan. Bugungi kunda Shermuhammadbek Qo'rboshi faoliyatiga turlicha yondashuvlar mavjud. Ba'zi tarixchilar va tadqiqotchilar uni mustamlakachilikka qarshi milliy ozodlik harakatining jasur rahbari sifatida ko'rsalar, boshqalar uning faoliyatini murakkab va ziddiyatli deb baholaydilar. Bir tomondan, u mahalliy aholining mustaqillik uchun kurashida

yetakchilik qilgan va o'z jonini fido qilgan qahramon sifatida e'tirof etiladi. Uning harakati Turkiston xalqlarining erk va ozodlikka intilishini namoyon etgan tarixiy hodisalardan biri bo'lgan. Boshqa tomondan, ba'zi tadqiqotchilar uning harakatini tartibsiz va o'zaro ichki nizolar bilan zaiflashgan deb hisoblaydi. Sovet hokimiyati esa uzoq yillar davomida uni bosqinchilik va anarxiya keltirib chiqargan shaxs sifatida tasvirlab keldi. Hozirgi kunda O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi boshqa mamlakatlarda Shermuhammadbekka nisbatan ijobiy munosabat shakllanmoqda. Uning nomi mustaqillik uchun kurashgan yetakchilardan biri sifatida tarixiy adabiyotlarda tilga olinmoqda. Umuman olganda, u Turkiston ozodligi uchun kurashgan va o'z davrining murakkab sharoitlarida harakat qilgan shaxs sifatida baholanadi.

Xulosa

Shermuhammadbek qo'rboshi Farg'ona vodiysida milliy ozodlik harakatining muhim yetakchilaridan biri bo'lib, uning faoliyati rus mustamlakachiligiga qarshi kurash tarixida alohida o'rin tutadi. U mahalliy xalq orasida jasorati va vatanparvarligi bilan mashhur bo'lib, milliy qahramon sifatida e'tirof etiladi. U boshlab bergan harakat mahalliy aholini mustamlakachilikka qarshi safarbar qilishga xizmat qildi. Garchi u yetakchilik qilgan qo'zg'olon sovet armiyasining kuchli zarbalari va ichki ziddiyatlar sababli muvaffaqiyatsizlikka uchragan bo'lsa-da, bu harakat o'z davrida milliy ozodlik g'oyalarining shakllanishiga ta'sir ko'rsatdi. Shermuhammadbekning jasorati va fidoyiligi tarixiy xotirada mustaqillik yo'lida kurashning yorqin namunasi sifatida saqlanib qolgan. Bugungi kunda uning shaxsiga nisbatan ijobiy munosabat shakllanayotgani ham qo'rboshining faoliyatini ijobiy tomondan, to'liqroq o'rganishga yordam beradi. Shermuhammadbek qo'rboshi haqida hozirda kitoblar chop etilyapti va uning faoliyati chuqur o'rganilayapti.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ражабов Қ.К. Шермухаммадбек (рисола) / Қаҳрамон Ражабов. — Тошкент : Abu Matbuot- konsalt, 2011. — 55 с.; 20. — (Тарих ва тақдир); ISBN 978-9943-336-74-2
2. Xo'jaev, Mansurxo'ja. Shermuhammadbek qo'rboshi: (Tarixiy, hujjatli, badiiy-publitsistik qissa) Mansurxo'ja Xo'jaev, R.Shamsutdinov, Q.Rajabov. — T.: Sharq, 2008.
3. Qahramon Rajabov . Madaminbek(risola).-T.: "ABU MATBUOT"
4. Bahodir Qandov, Feruza Amanova, Qahramon Rajabov "O'zbekiston tarixi". OCHUN nashriyoti .Toshkent-2024
5. Qahramon Rajabov "O'ZBEKISTON XX ASRDA". O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi "FAN" nashriyoti davlat korxonasi. TOSHKENT-2024

THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES

International scientific-online conference

6.Akbar Zamonov, Qahramon Rajabov O'zbekiston tarixi (1917-1991) 10-sinf
darslik.G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi , Toshkent-2017

